

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАРЕМИЙ В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Абдувахобова Дилдора Эркиновна- и.о.доцента
Джизакского политехнического института E-mail:
dildora197208@gmail.com

Калдыкозова Сандугаш Еркимбековна- Кандидат
педагогических наук,
доцент ЮКУ им. М. Ауэзова Sandugash.73@mail.ru

Аннотация: В данной статье проводится структурно-семантический анализ английских и русских пословиц. Рассматривается вопрос сходства и различия русских и английских пословиц путем сопоставления их фразеологического значения, внутренней формы и экспрессивно-оценочных коннотаций. Анализ лексических компонентов, синтаксической структуры, ритмической организации русских и английских пословиц показал специфическую роль языковых средств в выражении культурно-национальной специфики мышления английского и русского народов.

Ключевые слова: пословицы, структурно-семантический анализ, менталитет, внешний и внутренний мир человека, фольклорный характер.

Abstract: This article provides a structural and semantic analysis of English and Russian proverbs. The issue of similarities and differences between Russian and English proverbs is considered by comparing their phraseological meaning, internal form and expressive-evaluative connotations. The analysis of lexical components, syntactic structure, rhythmic organization of Russian and English proverbs showed the specific role of linguistic means in expressing the cultural and national specifics of thinking of the English and Russian peoples.

Key words: proverbs, structural and semantic analysis, mentality, external and internal world of man, folklore character.

Паремии отражают коллективный опыт народа, в них находят проявление традиционные для данного этноса ценностные ориентиры,

стереотипные представления, поведенческие нормы и т.д. Также, будучи произведениями устного народного творчества, паремические единицы характеризуются, как правило, ритмической организацией, рифмованностью. Объем понятия определяется учеными по-разному. Так, например, Л.Б. Савенкова рассматривает паремии как «вторичные языковые знаки, замкнутые устойчивые фразы, являющиеся маркерами ситуация или отношений между 10 реалиями» (Савенкова, 2002;), однако в этом определении нет указания на конкретный состав входящих в него единиц. В некоторых исследованиях под «паремиями» понимают только паремии и поговорки (В.П. Жуков, З.К. Тарланов и др.), а часть ученых включают также присловья, загадки, приметы, афоризмы (Г.Л. Пермяков, Е.Е. Жигарина и др.)

Таким образом, можно говорить о широком и узком понимании данного явления. Как отмечает В.М. Мокиенко, невозможность четко очертить границы паремий связана не только со сложностью и разнородностью единиц, входящих в это понятие, но и с недостаточным отражением современного паремиологического фонда в словарях и корпусах (Мокиенко, 2010). По мнению лингвистов-паремиологов (Мокиенко, 2010; Никтовенко, 2013; Гасанова, 2016), проблема широкого или узкого понимания паремических единиц связана с решением двух ключевых теоретических вопросов: 1) разграничение терминов «паремия» и «поговорка» (поскольку паремии и поговорки составляют приблизительно три четверти паремиологического фонда языка); 2) включение/невключение паремий в параметр широкого понимания фразеологии.

Рассмотрим эти вопросы более подробно. Проблема соотношения терминов «паремия» и «поговорка» существует в науке уже давно, она была описана в работах таких исследователей, как В.П. Жуков, З.К. Тарланов, В.М. Мокиенко, Г.Д. Сидоркова, Г.Л. Пермяков, Л.Б. Савенкова, Н.Н. Семенов, Е.И. Селиверстова и др. Тем не менее, даже современные словари (толковые,

филологические) не могут сойтись на едином мнении о том, на каком основании разграничивать эти понятия.

Эта трудность заключается, во-первых, в общеупотребительности терминов «паремия» и «поговорка», функционирующих в целом ряде гуманитарных дисциплин (лингвистика, поэтика, фольклористика, этнография), а во-вторых, в их исторической многозначности (Савенкова, 1999). Весьма распространенной была практика совместного изучения паремий и поговорок, что связано с такими объединяющими эти явления характеристиками, как устойчивость, воспроизводимость, анонимность, принадлежность к устному народному творчеству.

Однако уже в работах одного из крупнейших собирателей фольклора и исследователей-паремиологов В.И. Даля приводится чёткое разграничение между этими терминами. В.И. Даль рассматривает их как «коротенькую притчу», содержащую, как правило, поучение и основывающуюся на суждении, в то время как поговорка определяется им как «окольное выражение, переносная речь, способ выражения, но без притчи, без суждения, заключения», «это одна первая половина паремии» (Даль, 1957:13-14).

Таким образом, учёный считает главными отличительными критериями паремии её назидательность и структурную завершенность. Поговорка же при таком подходе сближается с фразеологизмом в узком смысле, включая также устойчивые сравнения.

В современной науке большинство ученых, анализируя паремии и поговорки, следуют традиции, заложенной В.И. Далем. Например, Г.Л. Пермяков пишет, что для отделения собственно паремий от поговорок «признак грамматической завершенности всегда считался решающим или по крайней мере очень существенным» (Пермяков, 1998: 16).

Эту точку зрения разделяет большинство исследователей, но главным является не столько грамматическое оформление, сколько смысловая

законченность этих единиц. Что касается назидательности, поучения, то эта отличительная характеристика паремии признается современными учёными необязательной. Как, например, считает Л.Б. Савенкова, нельзя сказать, что «каждое употребление паремии в речи предполагает обязательную назидательность. Скорее, можно утверждать, что для каждой паремии или поговорки возможен контекст дидактического характера» (Савенкова, 1999).

Наиболее прозрачно поучение звучит в предложениях побудительного наклонения (Не хвались под гору, хвались в гору. и под.), но и повествовательные предложения могут быть включены в текст в поучительном модусе (например, если мысленно подставить в начале выражения типа «Имейте в виду, что ... », «Знайте, что ... » и т.п.) Достаточно полное определение паремиям, на наш взгляд, даёт Е.И. Селиверстова: это «логически законченные высказывания (клише замкнутого типа) устойчивые в языке и воспроизводимые в речи, представляющие собой простое или сложное предложение, имеющие одновременно буквальный и переносный план (или только переносный/ или только буквальный), подчиняющиеся законам синтаксической структуры языка и имеющие рекомендательную силу или комментирующий характер». Несколько иной взгляд на проблему представлен в работе В.П. Жукова, который считает основным критерием для разграничения паремии и поговорки наличия образности. Паремии, по его мнению, имеют и прямой, и переносный план, а поговорки – это изречения, которые понимаются только в буквальном смысле (Жуков, 2000).

Такой подход используется и в других работах (Савенкова, 1999; ЛЭС, 1990), однако он представляется не вполне оправданным, поскольку изречения типа «Лучше умная хула, чем глупая хвала», классифицируемые В.П. Жуковым как поговорки в силу своей безобразности, сохраняют характерные для «классической» образной паремии назидательность, ритмическую организацию и семантическую ёмкость. В данной работе мы будем

придерживаться традиционного понимания поговорки как «логически законченного образного или безобразного изречения афористического характера, имеющего назидательный смысл и характеризующегося особой ритмической и фонетической организацией» (Мокиенко, 2010).

Поговорка же трактуется как «устойчивое в речевом обиходе изречение, образно определяющее какое-либо жизненное явление прежде всего с точки зрения его качественной оценки» (Русский язык. Энциклопедия, 1997: 347). Поговорки и пословицы, как отмечалось ранее, составляют три четверти паремииологического фонда языка. Оставшуюся четверть занимают различные «мелкие жанры» - загадки, приметы, прибаутки и др.

Термин «поговорки» необходимо осмыслить по-новому, обращая особое внимание на систематизированные признаки поговорок и пословиц.

1. Эмоциональная окрашенность: поговорка - это законченное суждение, и это суждение всегда имеет яркий *эмоциональный ореол*, поговорка используется носителями языка лишь в отношении конкретной ситуации как часть какого-либо суждения, поэтому поговорка вне этого суждения не обладает эмоциональным ореолом, т.е. этот признак не всегда присутствует.

2. Оценочность: поговорка в обобщенном виде констатирует свойства людей и явлений («вот как бывает»), дает им оценку («это хорошо, а это плохо») или предписывает образ действий («следует или не следует поступать так-то»).

3. Устойчивость может быть нескольких видов: устойчивость употребления, структурно-семантическая устойчивость, лексическая устойчивость, морфологическая устойчивость и синтаксическая устойчивость (Кунин 1996). Поговорка обладает всеми перечисленными видами устойчивости благодаря тому, что поговорка – это цельнопредикативная конструкция.

4. Структурная оформленность: в структурном отношении поговорка является образом, определяющим либо лицо, либо действие, либо обстоятельства действия (Мартынова 1998); поговорка всегда имеет форму

предложения; чаще всего имеет структуру обобщенно-личного предложения. Паремии – это цельнопредикативные конструкции, построенные преимущественно по действующим моделям простого и сложного (сложносочиненного и сложноподчиненного предложения).

5. Переосмысленность компонентов: это не только метафорический или метонимический переносы, но и вообще неравноценность общего значения содержания соответствующего предложения (и, конечно, механистическому сложению лексических и грамматических значений ее компонентов). Паремии и поговорки отличаются разной степенью смысловой мотивированности.

6. Системность: большинство паремий выступают не изолированно, а соотнося с другими паремиями. Варианты паремий – это лексико-грамматические разновидности паремий, тождественные по значению в целом, стилистическим и синтаксическим функциям и имеющие общий лексический инвариант при частично различном лексическом составе.

7. Дидактичность. Паремия обладает этим признаком, поскольку часто носит назидательный, поучающий характер, поговорка не выполняет назидательную функцию и поэтому не всегда обладает этим признаком. В.Н. Даль назвал паремийю коротенькой притчей, поучением, понятным и принятым всеми.

8. Анонимность. Общеизвестный факт, что и паремии, и поговорки были созданы народом, они не имеют автора, и их фольклоризация происходила постепенно с течением времени.

9. Афористичность. т.е. способность в сжатой форме выразить меткое наблюдение, являющееся обобщением опыта жизни.

10. Народность, т.е. употребительность в течении длительного периода широкими массами народа на обширной разнодиалектной территории. «Паремии органично совмещают в себе достоинства народной энциклопедии,

поэтических шедевров и неотразимых в своём изяществе фигур ораторского искусства» (Тарланов 1999: 3).

11. Кумулятивность признается, что поговорка отражает какое-либо явление действительности, наблюдаемое людьми с древних времен, и поэтому являющееся частью коллективного опыта народа. Как утверждает А.В. Артемова, «поговорки отражают не фрагмент действительности, а переосмысленное понятие о явлениях реального мира».

12. Ситуативность и обобщенность: обращает внимание на то, что особенность человеческого мышления (восприятия) заключается в том, что он выделяет из всех явлений некую суть, в которой заключен главный смысл языковой единицы.

Принимая во внимание вышеперечисленные признаки поговорок, мы можем сделать закономерный вывод, что поговорка должна изучаться в двух плоскостях, а в частности: в лингвистике и в фольклоре. Отличия, отделяющие поговорки от пословиц, условны, они образуют единую пословично-поговорочную группу языковых афоризмов (Жуков 2002).

ЛИТЕРАТУРА

1. Апресян Ю.Д. Образ человека по данным языка: попытка системного описания // Вопросы языкознания. — 1995. — № 1.
2. Выготский Л.С. Мышление и речь. — М., 1996.
3. Дубровская О.Г. Русские и английские пословицы как культурологические единицы. — Тюмень, 2002. Вестник РУДН, 2013, № 3 66
4. Жуков В.П. Словарь русских пословиц и поговорок. — М., 1990.
5. Абдувахобова Д. Э. Познавательные мотивы подростка в процессе обучения. Молодой учёный. 2015-7.-614
6. Эргашев У.Э. Формирование умений и навыков в учебной работе. Молодой учёный.762-769.2014.

7. Эргашев У.Э. Мотивы учения в подростковом возрасте. Молодой учёный. 2015 -7.-702
8. Кадырова М.К. Психологические особенности обучения в процессе образования. Молодой учёный. 2014. 912-914
9. Кадырова М.К. Основные принципы медиации по разрешению конфликта. Ученый 21 века.
10. Абдувахобова Д.Э. Использование ИКТ в образовании – важный фактор развития информационного общества. Экономика и социум. 386-388. 2023
11. Калдыкозова С.Е. Формирование у учащихся представлений об изучение языка. Gospodarka I innowacje. 44,122-128, 2024
12. Ким Н.В. Психологические закономерности процесса обучения. Экономика и социум. 879-882,2023.